

QUROLI KUHLAR - O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIGI VA XALQIMIZ TINCH MEHNATINING ISHONCHLI HIMOYACHISI

Ortiqboyev Shavkat Arslonovich

Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy – texnika mutaxassisliklari bo‘yicha tayyorlash markazi o‘qituvchisi.

Xasanov Bahodir Baxtiyorovich

Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy – texnika mutaxassisliklari bo‘yicha tayyorlash markazi boshlig‘ining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari, Qurolli Kuchlarning tashkil etilishi, Vatan himoyachilari kunining bayram sifatida nishonlanishi hamda Qurolli Kuchlar O‘zbekiston mustaqilligi va xalqimiz tinch mehnatining ishonchli himoyachisi ekanligi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Qurolli Kuchlar, mudofaa doktrinasi, mudofaa qobiliyati, harbiy islohot.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng o‘z Qurolli Kuchlarini tashkil etish masalasi mamlakatimiz uchun prinsipial ahamiyat kasb etdi. Chunki belgilangan va hayotga tadbiiq etila boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amaliy ro‘yobga chiqarish uchun O‘zbekistonga mustaqil davlat sifatida jamiyatda barqarorlikni mustahkamlash va davlat xavfsizligini ishonchli ta‘minlash hayotiy zaruratga aylangan edi.

O‘z Qurolli Kuchlarini yaratish zarurati shuningdek mintaqadagi harbiy-siyosiy vaziyatning murakkabligi natijasida ham yuzaga kelgan edi. O‘zbekiston Respublikasi suveren davlat sifatida hamda xalqaro munosabatlar sub‘ekti sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomiga muvofiq mudofaa huquqiga ega va o‘z mudofaa qobiliyatini doimiy ravishda mustahkamlab borish zarur deb hisoblaydi. Davlat mudofaa qobiliyatining eng muhim qismi - bu uning Qurolli Kuchlarning jangovar qudrati va bosqinchilarni qurolli mojarolar hamda urushlar keltirib chiqarishdan tiyib turish hamda mamlakat hududiga hujum qilingan holatda bosqinchilarni yakson qilib tashlash borasidagi vazifalarni bajarishga shayligi darajasidir.

1992 yilning 14 yanvari O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilgan tarixiy sana hisoblanadi. Shu kuni respublika Oliy Kengashi tomonidan qaror qabul qilinib, unga binoan sobiiq Ittifoqning mamlakatimiz hududida joylashgan barcha qism va qo‘shimlari, harbiy o‘quv yurtlari va boshqa harbiy muassasa hamda tashkilotlari O‘zbekiston Respublikasi tasarrufiga olindi. Shuning uchun ham bu kun armiyamiz tug‘ilgan kun hisoblanadi. 1993 yil 29 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga asosan 14 yanvar - Vatan himoyachilari kuni deb e‘lon qilindi.

Qurolli Kuchlarni tashkil qilish - bu milliy xavfsizlikning umumdavlat prinsiplari asosida prinsipial jihatdan yangi armiyani, uning boshqaruv organlari va harbiy infratuzilmalarini yaratish bo‘yicha davlatning chuqur o‘ylangan va izchil ishlab chiqilgan mudofaa siyosatini hayotga tadbiiq etish borasidagi murakkab va uzoq muddatli jarayondir.

Milliy xavfsizlik prinsiplari, harbiy qurilishning asosiy yo‘nalishlari Oliy Majlis tomonidan 1995 yil 30 avgustda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining harbiy doktrinasida o‘z ifodasini topdi.

Davlatimiz rahbarining birinchi chaqiriq Oliy Majlisning birinchi sessiyasidagi ma'ruzasi, harbiy doktrina va Qurolli Kuchlarning yangi Umumharbiy nizomlari harbiy kadrlarimizni, Qurolli Kuchlarimizni avvalo jangovar shaylikni oshirish, hushyorlikni kuchaytirish, harbiy tuzilmani takomillashtirish, harbiy intizom va nizomiy tartibotni mustahkamlash kabi masalalarda yanada takomillashtirish, shuningdek, harbiy bilim yurtlaritarmog'ini kengaytirish va Markaziy Osiyo mintaqasidagi birinchi harbiy akademiya - O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasini tashkil etish hisobiga milliy harbiy kadrlarni tayyorlash muammolarini hal etish bo'yicha aniq harakatlar dasturi bilan qurollantirdi.

Aynan shu davrda MDH davlatlari bilan, shuningdek, NATOning «Tinchlik yo'lidagi hamkorlik» dasturi bo'yicha harbiy hamkorliklar keng rivojlandi. Shu bilan birgalikda XX asrning so'nggi yillarida jahon va mintaqadagi harbiy-siyosiy vaziyat murakkablasha bordi. Yuzaga kelayotgan vaziyatni chuqur tahlil qilgan mamlakat Prezidenti, respublika hukumati 1999 yildan boshlab yagona davlat siyosati asosida Qurolli Kuchlarni, chegara va ichki qo'shinlarni bosqichma-bosqich tubdan isloh qilishni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qildi.

Shunday qilib, Qurolli Kuchlar hayotida islohotlarning yangi davri boshlanib, uning asosiy vazifasi mamlakatimiz va xalqimiz tinchligi hamda osoyishtaligini samarali va ishonchli himoya qilishga qodir bo'lgan harakatchan, uyushqoq va yaxshi ta'minlangan Qurolli Kuchlarni shakllantirishdan iborat edi.

So'nggi yillar ichida Qurolli Kuchlarni modernizatsiya qilish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilib, Mudofaa doktrinasiga muvofiq ular tarkibiga Mudofaa vazirligi va Chegaraqo'shinlari bo'linmalari, ichki ishlar vazirligi va DXXning maxsus qismlari, boshqa idoralarning harbiy tuzilmalari kiritildi. Mudofaa va harbiy qurilish sohasida yangi davlat siyosatini amalga oshirish maqsadida Mudofaa vazirligiva boshqa kuch tuzilmalarining vazifalari va funksiyalari qayta ko'rib chiqildi. Mudofaa vazirligiga fuqaro shaxs rahbarlik qiladi. Qo'shinlarni boshqarishning prinsiplial yangi tizimi kiritildi. Qurolli Kuchlar Birlashgan shtabi tashkil etilib, u mamlakatni qurolli himoya qilish sohasida qarorlar ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha yagona qo'mondonlik organi hisoblanadi. Barcha qo'shin turlari va kuch tuzilmalarining o'zaro yaqin hamkorligi hamda samarali boshqaruvi ta'minlanmoqda.

Harbiy okruglar tashkil etildi, tashkiliy-shtat tuzilmalari qayta ko'rib chiqildi, rivojlangan mamlakatlar tajribasi bo'yicha maxsus operatsiyalarni o'tkazuvchi bo'linmalar shakllantirilmoqda. Serjantlar tayyorlash maktablari tashkil etilib, u yerda o'qish kompyuter texnologiyalari, modellashtirish va simulyatsiya uslublari, o'qitishning boshqa zamonaviy usullaridan foydalangan holda olib borilmoqda.

Bugungi kunda Qurolli Kuchlarimiz asosini shartnoma bo'yicha xizmat qiluvchilar tashkil etmoqda. Muddatli xizmat harbiy xizmatchilarining xizmat qilish muddati 18 oydan 12 oyga qisqartirildi, chaqiruvning oshkoraligi ta'minlanmoqda, safarbarlik chaqiruvirezervidagi harbiy xizmat tizimi yaratildi, harbiy islohotlar bo'yicha ko'zda tutilgan boshqa chora-tadbirlar ham amalga oshirilmoqda.

Harbiy islohot bosqichma-bosqich, sistemali ravishda, uyushqoqlik bilan o'tkazilmoqda. Barcha toifadagiharbiyxizmatchilarni tayyorlashyuqori kasbiy mahoratni, jangchilarning intellektual salohiyatini oshirish, qonunlar va Umumharbiy nizomlar talablariga qat'iy rioya qilish asosida harbiy intizomni yanada mustahkamlash negizida olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasining “Mudofaa to`g`risida”gi Qonuni.
2. «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to`g`risida»gi, Qonuni.
3. O`zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasi 1995-yil 30-avgust.
4. “14 yanvar - Vatan himoyachilari kuni” to`g`risidagi O`zbekiston Respublikasi Qonuni. 1993-yil 29-dekabr.